

ИНТЕГРАЦИЯ ТЕХНОЛОГИЙ В УЧЕБНЫЙ ПРОЦЕСС

¹Эшмурадов Дилшод Эльмурадович, ²Ембергенова Нилуфар Полатбайевна

¹кандидат технических наук, доцент, заведующий кафедрой «Системы энергообеспечения» Ташкентского университета информационных технологий имени Мухаммада аль-Хоразмий,

²Студентка по направлению метрологии, стандартизации и управление качеством продукции факультета физики каракалпакского государственного университета им.Бердаха

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7927547>

***Аннотация.** Современные образовательные учреждения все больше используют компьютеры, интерактивные доски, онлайн-курсы и другие средства цифровой образовательной среды для повышения эффективности обучения. Это помогает ученикам получать более эффективное и индивидуальное обучение, учителям же позволяет более точно оценивать потребности своих учеников и адаптировать свой подход к каждому из них. Данная статья посвящена вопросам интеграции новых современных IT-технологий в учебный процесс.*

***Ключевые слова:** цифровые технологии, интерактивные задания, видеоуроки.*

Известно, что цифровые технологии позволяют создавать интерактивные уроки, использовать мультимедиа-материалы и интерактивные задания, что делает процесс обучения более интересным и привлекательным для учеников. Одним из главных преимуществ цифровых технологий в образовании является возможность доступа к образованию в любое время и из любого места, что особенно актуально в условиях дистанционного обучения [1].

В связи с последними событиями, связанными с пандемией COVID-19, дистанционное обучение стало актуальным и востребованным. Большинство учебных заведений перешли на онлайн-формат обучения для сохранения здоровья студентов и преподавателей [2].

Распространение коронавируса (COVID-19), стал новым испытанием для систем образования по всему миру. Согласно по международным статистическим и данными, свыше 180 стран в той или иной форме были вынуждены закрыть свои школы во время пандемии. Это затронуло более чем 1,7 млрд учащихся [3].

Так, как, дистанционное обучение позволяет получить качественное образование, не выходя из дома, что особенно важно в условиях карантина. Оно также более гибкое и доступное для студентов из разных регионов или стран, которые не могут присутствовать на лекциях в университете [4].

Кроме того, дистанционное обучение предоставляет больше возможностей для самостоятельной работы и развития профессиональных навыков. Студенты могут выбирать подходящее время для изучения материала и работать над заданиями в удобном для них темпе.

Дистанционное обучение - это метод обучения, при котором студенты и преподаватели находятся в разных местах и обмениваются информацией через интернет. Вот некоторые возможности дистанционного обучения:

1. Гибкость: студенты могут учиться в любое удобное для них время и из любого места. Это позволяет им легко совмещать работу, семейную жизнь и учебу.

2. Доступность: дистанционное обучение доступно для всех, кто имеет доступ к интернету. Это особенно важно для тех, кто живет в удаленных районах или не может посещать учебные заведения из-за финансовых или zdravotных причин.

3. Разнообразие курсов: дистанционное обучение предлагает широкий выбор курсов в различных областях знаний, что позволяет студентам выбрать те, которые соответствуют их интересам и целям.

4. Интерактивность: многие дистанционные курсы предлагают интерактивные задания, тесты и форумы для общения со студентами и преподавателями.

5. Экономия времени и денег: дистанционное обучение может быть более экономичным, чем традиционное обучение, так как студенты не нужно тратить время и деньги на поездки в учебные заведения.

6. Индивидуальный подход: дистанционное обучение позволяет студентам работать в своем собственном темпе и выбирать методы обучения, которые лучше всего подходят для них.

Однако, как и любая другая форма обучения, дистанционное обучение тоже имеет свои недостатки. Некоторые из них включают:

1. Ограниченный доступ к учителю: При дистанционном обучении студенты могут испытывать затруднения в получении ответов на свои вопросы и помощи от учителя, особенно если нет возможности получить личную консультацию.

2. Отсутствие межличностных отношений: Дистанционное обучение может быть менее социальным, чем традиционное обучение, поскольку студенты не имеют возможности общаться с однокурсниками лично и создавать связи.

3. Отсутствие мотивации: Студентам может быть сложно оставаться мотивированными без присутствия учителя и однокурсников в аудитории для поддержки.

4. Технические проблемы: Для дистанционного обучения требуется стабильное интернет-соединение, а также компьютер или другое устройство для доступа к материалам и контенту. Технические проблемы могут затруднить процесс обучения.

5. Меньшее количество обратной связи: При дистанционном обучении учителя могут иметь меньше возможностей для предоставления обратной связи студентам, что может затруднить процесс изучения материала.

Как мы отметили, что во время дистанционного обучения могут возникать технические проблемы: интернет соединение может быть недостаточным для выполнения заданий, загрузки материалов и онлайн-конференций.

Для решения технических проблем проводятся профилактические работы:

1. Проверить соединение и кабели: нужно убедиться, что все кабели подключены правильно и не повреждены. Если кабель поврежден, то заменить его.

2. Перезагрузить устройство: перезагрузить компьютер, маршрутизатор или другое устройство, чтобы проблема могла быть исправлена.

3. Проверить наличие обновлений: убедитесь, что все устройства имеют последние обновления программного обеспечения.

4. Проверить настройки сети.

5. Использовать диагностические инструменты: большинство операционных систем имеют встроенные диагностические инструменты для определения проблем с сетью.

Если все вышеперечисленные шаги не помогли исправить проблему, то связаться со службой поддержки производителя устройства или провайдера интернет-услуг.

В заключении можно отметить, что использование цифровых технологий помогает учителям лучше отслеживать прогресс студентов и адаптировать обучение под индивидуальные потребности каждого ученика. Например, программы компьютерного анализа данных могут помочь выявить слабые места в знаниях студентов и предложить дополнительные материалы для изучения.

Однако, необходимо помнить о том, что использование цифровых технологий не должно заменять классические методы обучения. Важно сохранять баланс между использованием новых технологий и методами, которые были проверены временем.

Также, использование цифровых технологий позволяет учителям более эффективно организовывать учебный процесс, давать домашние задания и проверять их.

Кроме того, цифровые технологии могут быть использованы для создания интерактивных учебных материалов, которые помогают студентам лучше понимать материал и запоминать его. Например, это могут быть видеоуроки, онлайн-игры или виртуальные экскурсии.

Наконец, использование цифровых технологий позволяет учителям лучше подготовить студентов к будущей работе в цифровой экономике. Сегодня компьютеры и интернет играют ключевую роль в большинстве профессий, поэтому важно научить студентов работать с данными инструментами еще в школе или вузе.

Таким образом, дистанционное обучение является актуальным и перспективным направлением развития образования в наше время.

REFERENCES

1. Филатова Зульфия Мирсайжановна, Галямова Эльмира Хатимовна, Бурханова Юлия Николаевна РАЗРАБОТКА УЧЕБНОГО ЗАНЯТИЯ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ИНСТРУМЕНТОВ И СРЕДСТВ ЦИФРОВОГО ОБУЧЕНИЯ // Проблемы современного педагогического образования. 2022. №76-2.
2. Шефер, Е. А. Использование цифровых технологий в образовательном процессе / Е. А. Шефер. — Текст : непосредственный // Молодой ученый. — 2021. — № 16 (358). — С. 22-25.
3. Эшмурадов Д. Э., Умарова И. Д. Вопросы организации дистанционного обучения в условиях самоизоляции //Теория и практика современной науки. – 2020. – №. 6. – С. 587-589.
4. Красильникова В. А. Становление и развитие компьютерных технологий обучения: Монография [Текст] / В. А. Красильникова. — Москва: ИИО РАО, 2002. — 168 с.
5. Морозова О.А. Интеграция корпоративных информационных систем: учебное пособие. — М.: Финансовый университет, 2014. — 140 с.